

**Институт научной информации по общественным наукам РАН
Национальный комитет по исследованию БРИКС
Аналитический центр международных научно-технологических и образовательных программ
Российский союз научных и инженерных общественных объединений
Евразийский информационно-аналитический консорциум
Российский центр научной информации
Международный институт энергетической политики и дипломатии
МГИМО МИД России
МИРЭА – Российский технологический университет**

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС

Материалы международной научно-практической конференции

Выпуск 1

**Проект реализуется в рамках
Десятилетия науки и технологий
<https://наука.рф/>**

Москва – 2023

Редакционный совет

Н.Н. Бордюжа – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, почетный профессор Орловского государственного университета; *Ю.В. Гуляев* – академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель Института радиотехники и электроники РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений; *В.В. Квардаков* – д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, заместитель председателя Совета РФФИ; *А.В. Кузнецов* – д.э.н., член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседатель; *И.Р. Куклина* – исполнительный директор Аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ; *В.А. Никонов* – д.и.н., председатель Правления фонда «Русский мир», декан факультета государственного управления МГУ, президент фондов «Политика» и «Единство во имя России», первый заместитель председателя Комитета по международным делам ГД РФ, сопредседатель; *А.В. Рагуткин* – проректор по инновационному развитию МИРЭА – Российского технологического университета; *В.И. Салыгин* – д.т.н., профессор, Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, Президент Международной академии ТЭК.

Редакционная коллегия

В.И. Герасимов – к.ф.н., зав. отделом научного сотрудничества ИНИОН РАН, отв. ред.; *Е.С. Дарда* – к.э.н., доцент, зав. кафедрой статистики и математических методов в управлении Института технологий управления МИРЭА - Российского технологического университета; *С.П. Друкаренко* – к.т.н., вице-президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений; *О.А. Золотарева* – к.э.н., доцент, кафедра статистики и математических методов в управлении Института технологий управления МИРЭА – Российского технологического университета; *С.И. Коданева* – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН; *А.Н. Мыльникова* – и.о. директора Института технологий управления МИРЭА – Российского технологического университета; *Я.В. Сорокотяга* – начальник отдела международных программ РЦНИ; *Г.Д. Толорая* – д.э.н, заместитель председателя Правления Национального комитета по исследованию БРИКС; *А.В. Усольцев* – к.э.н., начальник Управления международных связей РЦНИ; *И.З. Ярыгина* – д.э.н., зав. кафедрой Института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, директор по научной работе НКИ БРИКС.

Научно-технологическое и инновационное сотрудничество стран БРИКС: Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2023. – 525 с. ISBN 978-5-248-01057-8

Рассматриваются глобальные тренды научно-технологического и инновационного развития; национальные интересы стран БРИКС в области научно-технологического и инновационного развития; инновационные процессы в странах БРИКС; приоритеты и стратегические области научно-технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС. В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции «Научно-технологическое и инновационное сотрудничество стран БРИКС».

Для специалистов в области международного сотрудничества, инновационного и научно-технологического развития, аспирантов и студентов вузов.

ББК 65.5

ISBN 978-5-248-01057-8

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОНФИГУРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД КОНФЛИКТОВ В 2022 г.

Ключевые слова: *геополитико-экономический кризис; импорт технологий; российский экспорт; модель внешнеэкономических отношений; барьеры; возможности.*

Keywords: *geopolitical and economic crisis; import of technologies; Russian exports; model of foreign economic relations; obstacles; possibilities.*

Введение

Геополитико-экономический кризис, переросший в международный конфликт, вызвал несколько волн санкций к России, начиная с 2014 г. В 2022 г. резкое ужесточение санкционного давления ограничило доступ РФ к рынкам товаров и капитала, передовым технологиям и результатам НИОКР, источникам инноваций как результатов международного научно-технологического сотрудничества с участием наших ученых и специалистов. Вместе с этим не наблюдается заметного продвижения РФ по пути инновационного развития. Согласно расчетам глобального индекса инновационного развития (*Global Innovation Index*)¹, мы не продвинулись существенно и находились на 47 позиции к началу 2022 г., в то время как остаемся сильны по индикаторам оценки знаний, образования, подготовки кадров по техническим специальностям, человеческого потенциала в целом. Спад экономики, особенно ряда высокотехнологичных производств, а также массовый отъезд квалифицированных специалистов в 2022 г. негативно влияет на перспективы экономического роста на основе знаний и новых технологий.

Эти проблемы вызывают необходимость переформатировать модель экономических отношений и изменить собственно модель экономики страны. Такие изменения затрагивают географию торговых связей, способы поставки, типы продуктов, товарную номенклатуру, цены, тарифы и другие условия сделок, характер международных взаимодействий в сфере науки и технологий. Изменения внутри страны касаются всех секторов и звеньев народнохозяйственной системы. Властям потребовалось примерно три месяца работы в ручном режиме для того, чтобы выработать комплекс реактивных мер по стимулированию производителей, компенсации рисков, адаптации к неопределенности². В результате ряд барьеров в поставках материалов и комплектующих удается преодолевать, однако несколько серьезных ограничений препятствует переориентированию взаимодействий между РФ и другими странами.

Значительные трудности возникают в части согласования и апробации новых регуляторных инструментов, вынужденного сокращения горизонта планирования и корректировки принятых ранее национальных стратегий, проектов и программ, роста разнообразия зарубежных контрагентов и иных факторов. Вместе с этим в случае выбора правильных способов управления и модели взаимоотношений между акторами можно воспользоваться рядом возможностей и преимуществ от углубления взаимодействий РФ с дружественными странами БРИКС, АТР, Африки.

Те и другие факторы рассматриваются ниже с целью идентификации перспективной модели международного сотрудничества РФ и модели роста российской экономики, базирующейся на современных достижениях НТП. Исследование стимулирующих и лимитирующих факторов взаимодействий между Россией и дружественными странами представляет собой актуальную задачу науки и практики. Результаты анализа чрезвычайно значимы в силу эксклюзивности ситуации, отсутствия аналогов, беспрецедентности ограничений, глубины неопределенности во временном и пространственном измерении.

Проблемы и предпосылки новой модели внешнеторговых отношений

Один из опорных целевых показателей национальных проектов и программ, несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) РФ, увеличился на 7% за период январь-август 2022 г. и составил 125 млрд долл. Вырос экспорт в страны БРИКС и АТР. Однако такой рост достигнут за счет ценовых факторов; он остается на уровне прошлых лет в по измерению в физических единицах по сырьевой и материально-экономической номенклатуре (за исключением сельскохо-

¹ Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation driven growth? 15th ed. / WIPO. 2022. – P. 193. – <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-toc1-en-table-of-contents-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>

² Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций / Правительство России. 2022. – http://government.ru/sanctions_measures/category/regulation/

зяйственной продукции и продовольствия), а по некоторым позициям – даже снизился. Это можно трактовать отчасти как неизбежный результат влияния санкций, потери европейского рынка.

В целом можно выделить три группы проблем и три группы предпосылок (возможностей) для расширения и углубления взаимодействий со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Предпосылки можно расценивать как благоприятствующие факторы:

- 1) прочные двусторонние соглашения с рядом стран, участников потенциального расширения сотрудничества;
- 2) растущий спрос в развивающихся странах на углеводороды, лес, целлюлозу, рыбу, сельскохозяйственное сырье и продукты, другие виды сырья из России;
- 3) большой объем африканского рынка.

Вместе с этим такие предпосылки не абсолютны в смысле получения бонусов и мало способствуют переходу РФ от сырьевой модели экономики к технологичной модели.

1. Далеко не все страны, связанные двусторонними договорами и соглашениями с Россией, поддержали СВО, признание ЛНР, ДНР, а также присоединение их, Луганской, Запорожской областей к РФ.

2. Поставки сырья и товаров низкого передела с низкой добавленной стоимостью не стимулируют технологический рост в РФ, но могут стать в любой момент не востребованы в виду сезонных и прочих колебаний спроса, тенденции перехода к чистым технологиям в КНР и АТР с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

3. На африканском рынке мы можем столкнуться с конкуренцией со стороны других игроков, поэтому нельзя упускать присутствие РФ; завоевание этого рынка безотлагательно, но инфраструктура не достаточная.

Таким образом, имеющиеся предпосылки могут не дать ожидаемых преимуществ от сотрудничества в некоторых обстоятельствах и условиях сделок. Такие условия показаны ниже на конкретных примерах.

Лимитирующие факторы препятствуют внешней торговле в новом формате:

- a) логистика, инфраструктура, неразвитость альтернативных маршрутов – проблемы контейнеров, фрахта, страхования; нехватка специализированного контейнерного флота; коллапс на пограничных переходах на восточном направлении, особенно КНР;
- b) расчеты – сложность перехода от доллара США к национальным валютам;
- c) низкий курс рубля, при котором экспортеры теряют в размере выручки, но сдерживается инфляция внутри страны.

Вместе с этим такие проблемы относительно: они постепенно разрешаются при помощи государства, но как показано далее, сейчас заметно затрудняют переориентирование международной торговли РФ.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих сказанное выше о стимулирующих и лимитирующих факторах экономической деятельности хозяйствующих единиц и организации взаимодействий с зарубежными контрагентами в 2022 г.

Переориентирование товарных потоков из ЕС вызывает задачу создания логистики, инфраструктуры, транспортных путей по трем перспективным направлениям: 1) Азово-Черноморское (через Новороссийск в Турцию); 2) Западно-Восточное, Восточно-Каспийское (в Китай, страны ЮВА, АТР); 3) Север – Юг (через Иран в Индию). Перестройка требует огромных затрат ресурсов и времени. Сделаны прогнозы по росту объемов перевозок, созданы дорожные карты по всем трем указанным направлениям новых маршрутов, это будет способствовать увеличению пропускной способности пограничных переходов и путей сообщения, в т.ч. к портам.

Оперативные правительственные решения¹, создание системы транспортных потоков, улучшение логистики по каждому узкому месту, организация, прежде всего, физического пропуска через границу, компенсация транспортных затрат и другие меры позволили перенаправить потоки нефти, угля, металлов в другие страны. К примеру, оперативные меры в специально созданном штабе по логистике при Минтрансе России помогают осуществлять поставки конкретных грузов в Крым и на Дальний Восток.

Организационные меры, точечная регуляторная настройка таможенных процессов, фитосанитарного контроля и др. способствовали оперативной перезагрузке транспортных маршрутов и расшивке узких мест на перспективных направлениях. Реконструированы все 10 пунктов пропуска через российско-китайскую границу. Разработана транспортная карта коридора «Север – Юг», выполнены тестовые мероприятия по этому маршруту. Устроена паромная переправа с терминалами между Новороссийском и Турцией; в результате почасового мониторинга удалось сократить длительность разгрузки одного парома до 24 часов.

Обострена проблема транспортных коридоров. Изменились транспортные цепочки. Грузооборот контейнерных терминалов в портах Балтики упал на 90–95% в торговле с западными странами, по сравнению с 2021 г. Удельный вес северо-западных портов в контейнерных перевозках снизился с 45% до 12%, а на востоке, напротив, увеличился с 37% до 67%. Инфраструктура на дальневосточном направлении перегружена контейнерными перевозками (они выросли почти на треть), поставками руды и угля (он занимал 60% загрузки Транссиба). Напряженность в доставке грузов растет, уголь не выдерживает конкуренции с более маржинальными товарами; звучит жестко вопрос о справедливом распределении грузов². РЖД пока справляется и планирует осуществить крупные инвестиционные проекты на Восточном полигоне, например, вторую очередь БАМа – крупнейший инвестиционный проект в объеме 1,083 трлн руб. за 3 года.

¹ Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан..., 2022.

² Зайнуллин Е., Скорлыгина Н. Кузбасс догоняет экспорт // Коммерсантъ. – М., 2022. – 10 октября, № 187/П. – С. 9.

Из России ушли 8 крупных транспортных компаний. Экспорт зерна в новые страны, Алжир, Бразилию, сталкивается с трудностями логистики, дефицитом фрахта, ростом его стоимости. Стоимость перевозки через Турцию более чем в 10 раз превышает стоимость традиционного маршрута.

Трудности расчетов и страхования не преодолены. Совместно с ЦБ и торговыми представительствами налаживаются, зачастую в ручном режиме, транзакции в национальных валютах. Однако здесь есть ряд проблем: 1) такие валюты отличаются зачастую большой волатильностью; 2) это чревато появлением феномена доминирования такого игрока, у которого наиболее «сильная» валюта. Требуется создать единую банковскую систему и страховую систему в РФ или, может быть, в рамках БРИКС.

Формирование многоуровневой системы договорных отношений между странами, является базовым направлением улучшения международных взаимодействий, включая вопросы установления тарифов, доступа к инфраструктуре и таможенной системе.

Экспорт является драйвером роста экономики, фактором благосостояния и научно-технологического развития во всех странах. Богатые энергоресурсы, сырьевой экспорт, даже со скидками, дают нам финансовые ресурсы для экономического роста и инвестирования в новые технологии в противостоянии санкционному давлению. Вместе с этим проблематично рассчитывать на этот источник доходов страны в долгосрочной перспективе, когда доходы от нефтегазового экспорта могут быть существенно ниже, чем 2010–2021 гг. ввиду изменений технологий получения энергии, колебания спроса на углеводороды, в т.ч. в Азии: КНР, Индии, очевидно снижающих темпы его роста (рис. 1).

Рисунок 1.
Волатильность спроса на газ в азиатских странах, %: а) по месяцам; б) по годам¹

Во-первых, спрос и цены на углеводороды подвержены цикличности; во-вторых, рост их будет сдерживаться расширением рынков низкоуглеродной экономики и трендами перехода к использованию ВИЭ. Так, в Китае, крупнейшем потребителе газа, рост спроса на него снизился с 12% в 2021 г. до 3% в 2022 г.; по прогнозу IEA, темп роста потребления газа не превысит в среднем 5% за период 2023–2025 гг., прежде всего за счет СПГ². В Индии, второй по величине спроса на газ экономике АТР, также ожидается снижение темпов роста спроса до 4% в среднем до 2025г. и тоже увеличение доли СПГ³. В развивающихся странах Азии спрос будет расти с темпом по 9% в год, в Японии и Ю. Корее – сокращаться⁴, напротив, в Африке – расти с высоким темпом, особенно, в Алжире, Египте, Нигерии, ЮАР⁵.

Трудно прогнозировать поведение игроков, даже тех, с кем сложились прочные договорные отношения. Например, следование странами вводимому потолку цен и ограничениям в страховании груза.

На фоне падения потребления углеводородов большой дисконт продаж⁶, может стать чувствительным для российской экономики. По словам вице-премьера РФ А.Р. Белоусова на форуме «Сделано в России» 20 октября 2022 г., дисконты по углю, нефти, минеральным удобрениям составляют 50–60%, и это рентабельно. Дисконт к экспортной

¹ Источник: Gas Market Report Q3-2022 / IEA. 2022. – P. 99. – <https://iea.blob.core.windows.net/assets/c7e74868-30fd-440c-a616-488215894356/GasMarketReport%2CQ3-2022.pdf>

² Ibid., p. 36.

³ Ibid., p. 39.

⁴ Ibid., p. 41-43.

⁵ Ibid., p. 49.

⁶ Зайнуллин Е. Уголь не доплывает до Индии // Коммерсантъ. – М., 2022. – 24 октября, №197/П. – С. 9.

цене на металл доходит от 25% до 30–40%¹. Кроме того, сложно перенаправить экспорт трубопроводного газа из ЕС в другие страны. По оценке IEA, восстановление объема экспорта на уровне 2021 г. путем разворота потоков в азиатском направлении займет не менее 10 лет. Для этого потребуются огромные вложения в инфраструктуру и значительные затраты на транспортировку по Северному морскому пути². То же относится к нефти: отсутствие флота, страхования судов, инфраструктуры на восточном направлении). По окончании строительства путей сообщения спрос на углеводороды может быть сильно сокращен к 2030 г. и сведен к минимуму после 2040 г.

Все эти факторы – как проблемы, так и возможности разворота на Восток, вызывают значительный рост трансакций и соответствующих издержек, усиливают неустойчивость состояния отечественных компаний, а также затрудняют прогностические оценки рынков с целью определения конфигурации международных взаимодействий.

На фоне затяжного характера геополитико-экономического кризиса и падения добывающих производств в РФ растет неопределенность на всех уровнях иерархии: макросистемы, регионов, корпораций, предприятий, домохозяйств. В такой ситуации, нечетко представляя будущие источники экономического роста и притока новых технологий в расчете, в основном, на стабильность спроса и поставок нефти и газа в Азию, затруднительно определять лучшую конфигурацию взаимодействий в международной торговле, обеспечивать устойчивость нашей санкционимики при помощи переориентирования экспорта и крупномасштабных инвестиционных проектов логистики и транспортных магистралей на Восток.

Проблемы и стимулы научно-технологических взаимодействий между странами

ЕС, США, Великобритания, Япония, Ю. Корея и ряд других стран ввели эмбарго на экспорт высокотехнологичной продукции и двойного назначения, в т.ч. полупроводников, детали самолетов, оборудования для добывающих и перерабатывающих видов деятельности. Запрещено ведение бизнеса с ведущими российскими компаниями (корпорациями), в основном, в сфере ОПК и хай-тек, а также вести дела с крупными банками РФ.

Налоговые и другие стимулирующие регуляторные меры правительства РФ позволили сохранить занятость, поддержать сектор ИТ и ряд технологичных производств, что не помешало выезду из РФ заметного количества квалифицированных специалистов в силу идеологических соображений и/или соблазнительных условий труда и жизнедеятельности.

Существенно расширены меры стимулирования производителей технологичной продукции и взаимодействий бизнеса с зарубежными компаниями. С целью перестройки производственных цепочек, сохранения непрерывности производственных циклов комплекс мер поддержки, осуществляемой российским экспортным центром (РЭЦ) в отношении российских субъектов, экспортирующих технологичные виды продуктов и услуг, распространен, начиная с 26 марта 2022 г., на импорт при помощи инструментов финансирования, субсидирования кредитных ставок, целевого страхования импорта технологичных товаров и комплектующих, гарантий и др.³. Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции; увеличен до 80% объем компенсации экспортных затрат; максимальный размер субсидии увеличен до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров хай-тек⁴.

Кроме того, РЭЦ расширяет поддержку выставочной деятельности, способствует выводу на электронную коммерцию; компенсирует транспортные расходы, в т.ч. иностранным покупателям⁵, что способствует продвижению российских брендов, экспорту ННЭ, углублению международного сотрудничества производителей технологичных товаров. В 2022 г. добавлена субсидия на авиаперевозки, принимая во внимание дальность расстояний по новым маршрутам. Однако субсидирование транспортно-логистических расходов недостаточное. К примеру, они занимают 15% в издержках экспортеров машиностроения, продукция тяжелая, тогда как по условиям РЭЦ, требуется достигать соотношения: 4 руб. экспорта на 1 руб. финансовой поддержки⁶. С конца сентября 2022 г. РЭЦ как оператор ИС «Одно окно» может совершать действия от имени, в интересах и с согласия компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, без доверенности при обращении в разные инстанции для получения разрешительных документов⁷.

Мониторинг зарубежных покупателей, проведенный силами РЭЦ, обнаруживает запрос бизнеса в недружественных странах на экспорт российских технологичных продуктов. С другой стороны, некоторые иностранные компании готовы поставлять технологичные товары, не объявляя это открыто. Обнаруживаются пути обхода санкций, когда договариваются между собой отдельные экономические субъекты, заинтересованные во взаимно выгодном сотрудничестве российского и зарубежного бизнеса. (Здесь своеобразными рычагами служат Приказ Минпромторга России о параллельном импорте № 3042; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года № 506 о разрешении ввоза иностранных товаров без согласия правообладателя).

¹ Дзятко Т., Ткачев И. США перестали закупать железо и сталь в России. Куда перенаправили российские металлы // РБК. 2022. – 12 сентября. – <https://www.rbc.ru/business/12/09/2022/631b26699a7947945012b568>

² Gas Market Report Q3-2022..., p. 87.

³ Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ. Ст. 5. – <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260008?index=4&rangeSize=1>

⁴ Постановление Правительства РФ от 28.07.2022 №1347. – <http://static.government.ru/media/files/AGnTNNtMoe6V4bATgJ0neQiKxomG294F.pdf>

⁵ <https://www.exportcenter.ru/company/Support-measures/>

⁶ Там же.

⁷ Постановление Правительства РФ от 26.09.2022 №1689. Ст. 3. – <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270022?index=1&rangeSize=1>

Кроме того, есть возможность локализации наших производств за рубежом. К примеру, в ОАЭ создан огромный хаб международной торговли, свыше 40 свободных экономических зон привлекают льготами локализацию компаний хай-тек; там наблюдается спрос на продовольствие и медикаменты, а это как раз то, что мы можем предложить. Также есть хорошие индустриальные парки в Африке (Эфиопии и других странах), где большие льготы и все готово для деятельности в сфере хай-тек, но мы медлим и не заходим в такие парки, в частности, по причинам потери льгот в РФ в случае переноса компании за границу.

Сотрудничество в научно-технологической области сталкивается с рядом барьеров. Так, большинство проектов с ВИЭ в России выполнялось с участием зарубежных компаний Fortum, Enel и с использованием комплектующих, выпускаемых локализованными в РФ иностранными компаниями Lagerway (Нидерланды), Vestas (Дания); все они ушли из РФ. Приходится переориентировать цепочки создания стоимости в сторону Китая и Индии, широко занимающихся ВИЭ¹. Насколько надежны они как партнеры? Можно ли нам рассчитывать на рост поставок современной техники и оборудования взамен выпадающих товаров из западных стран. Это неизвестно – принимая во внимание некоторые сигналы и признаки в динамике и структуре экспорта из Азии.

Получение недостающих нам технологичных продуктов при помощи расширения международных взаимодействий с азиатскими странами продвигается низкими темпами. Переформатирование модели внешнеэкономических отношений РФ привело к повышению роли КНР и Индии как торговых партнеров. Существенно вырос российский экспорт (прежде всего, нефти) в эти страны, но также и профицит торгового баланса с ними: дело в том, что импорт в Россию из Индии снизился в абсолютном измерении, а из Китая импорт увеличился в 6 раз меньше, нежели экспорт из РФ в Китай. Стремительный рост поставок нефти не компенсируется ответными поставками из Индии и Китая (рис. 2, 3), например, желательного для нас оборудования.

Источник: Бюро таможенной статистики КНР; построено по данным публикации в «Коммерсантъ»²

Рисунок 2.
Рост экспорта России в КНР и импорта из КНР за 8 мес. 2022 г., %

Источник: ЦМАКП, Минпромторг Индии; взято из публикации в «Коммерсантъ»³

Рисунок 3.
Динамика экспорта России в Индию и импорта из Индии в первой пол. 2022 г., %

За 8 месяцев 2022 г. удельный вес России в импорте Китая заметно увеличился, а в экспорте – снизился с 2% до 1,9% (рис. 4). Один из барьеров для поставок из КНР – «крайне осторожное отношение китайских банков к клиентам из России»⁴.

¹ Шевцов О. Большинство проектов ВИЭ в России реализовались с участием зарубежных энергокомпаний – Fortum и Enel // Топливо-энергетический комплекс. 13.09.2022. – <https://www.tek-all.ru/news/id9094-bolshinstvo-proektov-vie-v-rossii-realizovalis-s-uchastiem-zarubezhnih-energokompaniy-fortum-i-enel/>

² Сапожков О. Станки не идут навстречу нефти // Коммерсантъ. – М., 2022. – 8 сентября, № 165. – С. 2.

³ Сапожков О., Едовина Т. Российская нефть ушла в индийский импорт // Коммерсантъ. – М., 2022. – 14 сентября, № 169. – С. 2.

⁴ Сапожков О. Станки не идут навстречу нефти // Коммерсантъ. – М., 2022. – 8 сентября, № 165. – С. 2.

Источник: Бюро таможенной статистики КНР; построено по данным публикации в «Коммерсантъ»¹

Рисунок 4.

Удельный вес России в экспорте и импорте Китая в 2021–2022 гг., %

Малодиверсифицированная структура экспорта из России сама по себе может препятствовать углублению международного научно-технологического сотрудничества: мы поставляем, в основном, товары низких переделов. Однако и в отношении экспорта некоторых групп высокотехнологичных товаров, которые мы могли бы предложить, введены законодательные ограничения и/или запреты: например, для «товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов»². Ограничительные и запретительные меры внешнеэкономической деятельности в отношении экспорта законодательно определенных товаров косвенно влияют на снижение перспектив международного научно-технологического сотрудничества. Как известно, многие инновации приходят именно из военной сферы. Однако, в данной ситуации цели безопасности РФ – безусловный приоритет в выборе предмета международных взаимодействий.

Увеличение доли государственного участия в инвестициях в высокотехнологичные производства может способствовать локализации инноваций.

Заметим, что интенсификация технологического сотрудничества в сфере традиционной энергетики для РФ не менее, а может быть, и более актуальна, нежели в области технологий использования ВИЭ, судя по степени независимости от импорта. Так сложилось на практике, что со стороны РФ не были предъявлены требования по локализации в добыче нефти и в производстве турбин (в т.ч., для «Северного потока»), там локализация низкая: примерно 10% и 20%, соответственно. Например, в производстве СПГ на Сахалине заключен договор о разделе продукции. Напротив, локализация в сфере ВИЭ достигает 70%. К тому же, в РФ накоплен опыт в сфере ветряной энергетики.

В настоящее время требуются, прежде всего, технологии, способные обеспечить экономический рост, повысить эффективность, в частности, за счет энергопроизводительных и ресурсосберегающих способов производства. С этой целью нужно, во-первых, обеспечить непрерывность производственного цикла за счет альтернативных поставщиков недостающего оборудования; во-вторых, улучшить трансфер новых технологий и передачу открытий в производство. Впоследствии на основе устойчивых темпов можно сфокусироваться на переходе к низкоуглеродной экономике.

Международные проекты в сфере НИОКР и разработки технологий сократились, роль трансграничного сотрудничества в создании инноваций снизилась. Следует диверсифицировать источники и пути притока знаний и передовых технологий. С этой целью нужно повысить разнообразие стимулирования (1) параллельного импорта замещающих продуктов, комплектующих, программного обеспечения; (2) деятельности предприятий в создании инноваций. Тот и другой путь тормозит производственные циклы, несет дополнительные издержки, требует роста объема финансирования. Обоснованное разделение рисков технологического отставания между государством и бизнесом может нивелировать негативный эффект от эмбарго стратегически значимых технологий. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе технологическое развитие РФ замедлится, по нашему мнению, даже в лучшем варианте изменения конфигурации научно-технологических взаимодействий между странами.

Представляется, что научная дипломатия может сыграть заметную роль в установлении международных контактов между участниками НИОКР, такие инициативы следует поддерживать на федеральном и региональном уровне. РАН рассматривается как активный и опытный игрок в этой области, в последнее время заключено свыше 200 соглашений³. Действительно, в отличие от результатов НИОКР, научная дипломатия, сама по себе, не может быть предметом санкций, но служит средством укрепления отношений путем формирования экосистемного мышления в целях устойчивого развития планеты. В этом ряду такие перспективные области как экология, медицина, космос могут способствовать консолидации научного сообщества, независимо на границы стран.

¹ Сапожков О. Станки не идут навстречу нефти // Коммерсантъ. – М., 2022. – 8 сентября, № 165. – С. 2.

² Федеральный закон № 73-ФЗ от 26.03.2022, вступил в силу 26.05.2022. Ст. 1, п. 5. – <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260007?index=0&rangeSize=1>

³ Общее собрание профессоров РАН 16.03.2022. – <https://scientificrussia.ru/articles/obsee-sobranie-professorov-rossijskoj-akademii-nauk-16032022-pramaa-translacia>

Выводы и предложения

Изолирование страны ведет к необратимым последствиям. Это не только технологическое отставание в эпоху Четвертой НТР. Темпы НТП растут, и трудно успевать за изменениями, когда вокруг реализуется модель открытых инноваций на основе межграничного сотрудничества в НИОКР. Главное – изолирование несет угрозу изменения сознания, мышления, мировосприятия людей, т.е. изолирование закладывает человеческие риски на поколения вперед на генетическом уровне. Напротив, углубление технологического сотрудничества способствует расширению человеческих способностей как фактора экономического роста и развития.

В России наблюдается масса достойных изобретений, нужно осуществить ревизию их и оценку пригодности для нужд возмещения аналогами зарубежных технологий и техники.

Для облегчения международных взаимодействий необходимо создать трансграничный платежный механизм расчетов.

Невысокая инвестиционная активность бизнеса обусловлена ростом неопределенности. В связи с этим значительная нагрузка ложится на государство. Прежде всего, (1) координация межграничных взаимодействий; (2) финансирование науки и новых технологий в стране путем перенаправления нефтегазовых доходов на поддержку исследовательских организаций и НИОКР; (3) совершенствование стимулирующих механизмов применительно к изменению среды функционирования хозяйствующих субъектов; (4) улучшение механизма транслирования знаний в экономику, включая не только высокотехнологичные виды деятельности, но и традиционные отрасли, базовые для российской экономики, такие как ТЭК.

Также ощущается потребность в создании специальных структур на мезоуровне экономики, выполняющих комплексные функции центров трансфера технологий, включая экспертизу, выход на рынок информации, тиражирование имеющихся НИОКР и инноваций. Такие организации могут стать посредниками между разными звеньями – как по вертикали, между разработчиками технологий и государством, так и по горизонтали, между наукой и бизнесом (между исследователями, конструкторами, предпринимателями, инвесторами), в т.ч. в международном масштабе. Такую структуру полезно дополнить соответствующими фондами, как это практикуется за рубежом; фонды могут восполнить функции не очень развитого российского рынка.

Понимание нужд потенциального партнера, умение согласовывать интересы, искусство вести переговоры, которым обладают, например, китайцы, может существенно способствовать межграничному сотрудничеству России в условиях ограниченного выбора агентов. Человеческие факторы, персональные компетенции, личные связи и личностные особенности формируют уникальные преимущества для той или иной стороны.

Важно знать досконально того субъекта, с кем предполагается взаимодействовать, включая его интересы, возможности, проблемные зоны. Для этого следует использовать методы системного анализа применительно к каждому из потенциальных партнеров, рассматривая его в рамках системы, к которой он принадлежит. Достижение взаимной заинтересованности сторон позволяет правильно выстраивать конфигурацию связей и потоков ресурсов, элиминировать негативные факторы санкционного давления на РФ и стимулировать приток передовых технологий в страну, в результате – получить синергию за счет расширения и углубления международных взаимодействий.

Выбор конфигурации международных взаимодействий в торговле и в НИОКР, формирование производственных цепочек совместно с новыми партнерами в интересах всех игроков – актуальные задачи. Решение их возможно, отталкиваясь от функции состояния системы в условиях санкционного давления. Представленное здесь исследование вносит вклад в новое знание относительно идентификации функции состояния экономики и общественной системы в целом в части ограничений и факторов, стимулирующих межграничное сотрудничество.